

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нурумбетова Садокат Аллаяровна

Научный секретарь Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии
юридических наук (PhD), доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8391271>

Аннотация. В статье подробно анализируются теоретические, правовые и практические аспекты процесса информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности государственных судебно-экспертных учреждений, имеющих на практике возможности компьютерных технологий для организации электронной информационной системы. Внесены конкретные предложения и рекомендации по восполнению имеющихся пробелов в некоторых статьях Закона Республики Узбекистан «О судебной экспертизе».

Ключевые слова: судебно-экспертные учреждения, экспертная деятельность, структурированные информационные ресурсы, профессиональный эксперт, сведения, современная информатизация, картотека, коллекция.

MODERN OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT EXPERT-CRIMINALISTIC ACTIVITY.

Abstract. The article analyzes in detail the theoretical, legal and practical aspects of the process of information support for forensic activities of state forensic institutions, the possibilities of computer technologies available in practice for organizing an electronic information system. Concrete proposals and recommendations were made to fill the existing gaps in some articles of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Forensic Expertise".

Key words: forensic institutions, expert activity, structured information resources, professional expert, data, modern informatization, card index, collection.

Современные международные стандарты подразумевают в качестве основной задачи эффективное гарантирование натуральных и гражданских прав человека. В нашей республике также защита прав и свобод граждан начинается с обеспечения их Конституцией- основным законом государства. Наряду с этим соответствующими законами установлена неотвратимость наказания, устанавливаемого в зависимости от степени опасности деяний против прав и свобод человека.

С точки зрения законодательства установлена доказательная сила экспертного заключения наряду с другими формами доказательств, в частности статья-81 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан гласит “Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, протоколами следственных и судебных действий и иными документами”. Экспертное заключение является документом в

письменной форме, составляемым судебным экспертом или комиссией судебных экспертов и отражающим ход проведения и результаты судебно-экспертных проверок¹.

Судебная экспертиза — процессуальное действие в гражданском, экономическом, уголовном и административном судопроизводстве, направленное на установление обстоятельств дела и состоящее в проведении судебно-экспертных исследований и даче заключения судебным экспертом на основе специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла². Высокое место, которое, наряду с другими доказательствами, в нашей стране занимает в экспертное заключение для установления наказания за противозаконные действия наглядно отражается в определениях, установленных данными правовыми основами. Именно поэтому эффективное использование экспертной деятельности считается одним из важных требований сегодняшнего дня. В связи с этим возникают вопросы о роли эксперта в судебно-экспертной деятельности, о наличии в его деятельности ошибок, недостатков или проблем. Необходимо глубоко поразмыслить над тем, что можно сделать в этом направлении. Исходя из требований времени, можно заметить, что, согласно статистического анализа преступного мира, самым высоким показателем по своей, совершаемости обладают преступления, связанные с мошенничеством показатели преступлений, совершаемых посредством компьютерных технологий, также занимают не самое последнее место в этом списке. Если это входит в число проблем касательно процесса исследований, то оно чётко прослеживается в деятельности органов внутренних дел в рамках проблем, связанных с рабочей деятельностью эксперта, с объёмом его работы, в том числе по вопросам привлечения его к участию в мероприятиях вне рамок его компетенции, отсутствия временных возможностей для работы над собой с целью повышения профессиональной эффективности, недостаточными возможностями, ввиду огромного количества новой информации, её восприятия и ознакомления.

Среди проблем в деятельности эксперта также прослеживается острая нужда в совершенствовании имеющихся или внедрении новых видов экспертизы в свете возникновения всё более новых сфер деятельности на пути развития Нового Узбекистана. Это выражается в недостаточной сформированности школы экспертов во всех регионах нашей республики по вопросам исследования задач, связанных со стандартизацией цен на продукцию и сырьё, ввозимые на территорию нашего государства из-за рубежа, и с проблемами установления цен на продукцию с учётом их ежедневного роста.

Возникновение некоторых проблем при строительстве зданий, одно замечательнее другого, в регионах нашей республики, которые изо дня в день становятся краше, а также случаев, ожидающих своего разрешения при установлении права собственности на имущество между гражданами, требуют обращения к экспертизе строительной техники. Мы не можем утверждать, что данный вид экспертизы не функционирует, однако недостаточная его организация во всех регионах нашей страны указывает на наличие недостатков в методике по данному вопросу. Один простой пример: большинство новостроек возводятся путём сноса функционировавших на протяжении многих лет жилых

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111460>.

² Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» от 2 июня 2010 года // <https://lex.uz/docs/1633102>

зданий граждан и выделения взамен их владельцам земельных участков или жилья на другой территории, или выплаты им денежной компенсации. Однако не всегда данные ситуации разрешаются положительно. Становится очевидным возникновение проблем в экспертных исследованиях при разрешении задач, возникающих на основе поступающих обращений граждан, недовольных качеством решения вопросов компенсации земли, зданий, строений, израсходованных на них средств и материалов, в том числе при изучении кадастровых вопросов.

Также имеется ряд проблем, связанных с рекламой и убеждающими источниками в социальных сетях, поддельными деньгами и документами, являющимися составной частью преступлений, связанных с мошенничеством. Нередки случаи предъявления поддельных документов для вхождения в доверие и обмана людей³. Ясно, что у граждан нет возможности напрямую проверить подлинность данных документов путём предъявления на экспертизу, и не всегда присутствует желание обращения в правоохранительные органы, потому что для человека, ищущего путь к своей нужде, это кажется последним действенным путем для решения его проблем.

Как можно найти решения этих и подобных их проблем в свете непрестанно развивающейся судебно-экспертной деятельности? В первую очередь, необходимо урегулировать рабочую деятельность эксперта так, как это указано в её правовых основах, то есть, расширить возможности полного использования объёма своих прав и обязанностей, принять меры по непривлечению экспертов к работам, не входящим в их компетенцию, усовершенствовать курсы повышения квалификации экспертов с использованием инновационного образования нового типа, ограничивающегося стандартизированным повышением уровня саморазвития, знаний и навыков эксперта, внедрить в практику и широко использовать зарубежный опыт в данном направлении⁴. Эта же самая задача поставлена Постановлением Президента РУз № ПП-4125.

Следующей задачей является внедрение новых видов экспертизы и совершенствование исследования, в методиках которой присутствуют недостатки. Окинув взглядом историю современной экспертизы, можно заметить огромные изменения, произошедшие с ней за последнее время⁵, так как, в отличие от современной экспертизы, количество её видов было не таким большим, кроме того, они проводились по устоявшимся традициям, без использования или с использованием недостаточно сформированных технологий и инновационных разработок. С развитием современности в данной сфере происходят крупные изменения. Однако нетрудно заметить отсутствие попыток остановиться на достигнутом. Тому доказательством в том числе является налаживание негосударственной судебно-экспертной деятельности с целью материального обеспечения ряда проводимых научных исследований, ввоза новых иностранных технологий. Однако, несмотря на такое положение вещей, рекомендуется при проведении исследований переходить на оцифрованные экспертные заключения, так как это позволит рационально и эффективно использовать время.

³ <https://www.xabar.uz/huquq/firibgarlik-ozu-nima-nega-odamlar-tez-va-kop-aldanadi>

⁴ ПП № 4125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной деятельности» <https://lex.uz/docs/4172023>

⁵ <http://diss.natlib.uz/ru-RU/Researchwork/OnlineView/>

Исходя из вышеуказанных мнений, предлагается отразить в законодательных актах, касающихся судебно-экспертной деятельности, отразить следующие задачи, необходимые для достижения цели по совершенствованию деятельности экспертно-криминалистических отделов:

- разработка критериев организации управления электронной информатизацией экспертно-криминалистической деятельности в системе Министерства внутренних дел;
- определение направлений использования электронной информатизации в экспертно-криминалистической деятельности;
- внедрение порядка плодотворного и оперативного использования электронной информатизации в экспертно-криминалистической деятельности;
- поэтапное наполнение базы электронной информатизации экспертно-криминалистической деятельности необходимой информацией;
- внедрение системы непрерывного обеспечения электронной информатизации различными достижениями науки и техники и организация контроля;
- организация создания в системе электронной информации образцов заключений проводимых экспертиз и результатов аналитики по ним;
- рекомендуется введение в Закон “О судебной экспертизе” Республики Узбекистан новой статьи 27² под заголовком “Электронная информатизация деятельности государственных учреждений судебной экспертизы” и наполнить её текстом следующего содержания: “Информационное обеспечение государственных учреждений судебной экспертизы- это информационная система, обеспечивающая формирование, систематизацию и использование информационных ресурсов, необходимых для организации эффективного проведения судебной экспертизы и успешного решения задач, поставленных перед судебными экспертами в процессе экспертных исследований (поиск, приём необходимой информации, внесение новых данных, и т.п.)” .

Вместо заключения необходимо отметить, что в какой бы форме ни проводилась информатизация и цифровизация современной профессиональной экспертной деятельности, они всегда будут служить одной цели- улучшению качества проводимых исследований. А это, в свою очередь, повысит достоверность и надёжность экспертных заключений и ещё более укрепит доказательную базу результатов экспертной деятельности, выраженную в форме экспертных заключений и выступающих в качестве составных элементов информации, собранной в ходе предварительного следствия и дознания.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» от 2 июня 2010 года // <https://lex.uz/docs/1633102>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111460>.
3. ПП № 4125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной деятельности». <https://lex.uz/docs/4172023>
4. *Маматкулов Т. Б., Закурлаев ва бошқ А. К.* Ўзбекистон Республикасининг «Суд экспертизаси тўғрисида»ги қонунига шарҳ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 176 б.

5. Об утверждении Концепции развития экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2016–2018 гг.): приказ МВД России от 24 ноября 2016 г. № 758. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
6. *Ш.Х. Иномжонов.* Жиноят процессида далилларни тақдим қилиш ва улардан фойдаланиш муаммолари. Монография. Т-2006. 177 б.
7. <http://diss.natlib.uz/ru-RU/Researchwork/OnlineView/34231>.
8. <https://www.xabar.uz/huquq/firibgarlik-ozni-nima-nega-odamlar-tez-va-kop-alldanadi>